

ХИТОЙ ВА АҚШНИНГ ИҚТИСОДИЙ СИЁСИЙ МУНОСАБАТЛАРИ

Тошкент давлат иқтисодиёт университети
Кооператив бошқарув факультети талабаси
Қосимов Шоймардон

Аннотация: Ушбу мақолада Хитой ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик ҳамда импорт, экспорт салоҳияти борасида атрафлича тўхталади. Экспорт, импортдаги сўнгги кўрсаткичлар таҳлилий баҳоланади. Бу борада олиб борилаётган ишлар юзасидаги фикр мулоҳазалар айтиб ўтилади.

Калит сўз: ташқи савдо, экспорт, импорт, ташқи савдони қуллаб қувватлаш, ташқи иқтисодий фаолият.

Кириш: Ҳар бир давлатга унинг бой иқтисодий салоҳияти, табиий бойликлари ва ташқи сиёсий қобилияти орқали чуқур баҳо берилади ва у билан доимий алоқалар йўлга қўйилади. Бундай муносабатларнинг илдизи тарихга бориб тақалади ва бу ҳозирга қадар замонавий кўринишларда давом этиб келмоқда.

Сир эмаски бугунги глобаллашув даврида кучли мамлакатларнинг иқтисодий-сиёсий алоқалари ўша мамлакатлар ўртасида кучли рақобатнинг шаклланишига ҳам туртки бўлмоқдаки, бу эса ўз-ўзидан ички ва ташқи иқтисодиётнинг ўсишига, ишлаб чиқаришнинг ортишига ҳамда янги кашфиётларнинг юзага келишига сабаб бўлади.

Шунингдек, кўпроқ иқтисодий қарамликка олиб келган муносабатларни доимий равишда ҳам умрбоқий деб атаб бўлмайди. Бу каби муносабатларда чигал вазиятларга тушиб қолган мамлакатлар ҳам охир оқибат таназзулга учраши мумкин. Импорт ва экспортнинг ўсиши ўша мамлакатнинг иқтисодий ўсиши фаравон ҳаяётини таъминласада, икки мамлакат

Ўртасидаги кўринмас урушнинг ҳам сабабчисига айланиб қолиши ҳеч гап эмас.

Шу боис бугунги кунда кўпгина мамлакатлар бу борада янгича қарашларни илгари суришмоқдаки, натижада сиёсий барқарорликни таъминлашга муваффақ бўлишмоқда.

Албатта бу каби муносабатлар ҳам томонлама шерикчиликнинг кучайишига ҳам жаҳонда тичлик ҳукмрон бўлишига замин яратиши шубҳасиз.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Ташқи савдонинг аҳамияти ва унинг иқтисодиётдаги роли, тараққиёт йўлида

олиб борилаётган кенг куламли ишлар кўплаб иқтисодчилар томонидан ўрганилган. Бугунги кунда ҳам ушбу мавзу ўз долзарблигини сақлаб қолмоқда. Иқтисодий ҳамкорликдаги ўсишлар мутахассислар томонидан доимий таҳлил қилиб борилган.

Тадқиқотчилар экспорт қилинаётган маҳсулотларнинг қайта ишланганлик даражаси ва иқтисодий ўсиш ўртасидаги корреляцион боғлиқликни кўрсатиб берган. Хусусан, Родрик Д. Хитой экспорти ва импорти мисолида товар таркибининг аҳамиятини таҳлил қилган. Мамлакатимизда ҳам ушбу йўналишда қатор олимлар тадқиқотлар ва илмий изланишлар олиб бордилар. Жумладан, Б.Содибқова, Д.Тожибоева, Б.Зокиров каби иқтисодчилар ўз ишларида Хитой ва АҚШ иқтисодиётига доир янгилекларни доимий ўрганиб боришган. Ҳамда икки мамлакат ташқи савдосини таркибий такомиллаштириш имкониятлари ва салоҳиятини ўрганиб чиққан. Шу билан бирга, хорижий сармоялар иштирокидаги корхоналар ва ташқи савдо географик таркиби ўртасида боғлиқлик мавжудлигини кўрсатиб берган. Юқоридаги ишларда мамлакат экспорти таркибининг иқтисодий ўсишга таъсири, иқтисодий ривожланиш

даражасининг экспорт товар ва географик таркибида акс этиш хусусиятлари ўрганилган.

Қолаверса, “Кун.уз”, “Дарё” каби иқтисодий-сиёсий сайтларда ҳам бу мавзуда мутахассислар томонидан доимий таҳлил қилиб борилади.

Таҳлил ва натижалар

Дунёда ривожланган мамлакатларни кўплаб мисолларда келтириш мумкин. Бироқ шундай давлатлар борки улар иқсидиётини шунчаки рақамлар остида изохлашнинг ўзи кифоя қилмайди.

Жумладан Хитой ва АҚШ муносабатларини иқтисоди ва сиёсий муносабатларини бугунги кунда кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлаётган давлатлар сирасига киради. Бу икки йирик мамлакат бир-бирига турли жиҳатдан рақобатдош сифатида ҳам кўп тасниф этилади.

Бевосита бу икки давлат иқтисодига назар ташлайдиган бўлсак қўйидаги изоҳларни келтириш мумкин.

Хусусан, АҚШ ҳудудининг катталиги жиҳатдан дунёда Россия, Канада, Хитойдан сўнг 4 ўринда туради. АҚШ иқтисодий-географик ўрни қулай бўлиб, жаҳон мамлакатлари билан самарали транспорт-иқтисодий алоқаларни олиб бориш имконини беради.

АҚШнинг Дунё мамлакатлари орасидаги тутган иқтисодий салоҳияти. Америка Қўшма Штатлари- (АҚШ) бугунги кунда дунё мамлакатлари орасида кўпгина иқтисодий ва бошқа кўрсаткичлар бўйича жаҳоннинг етакчи мамлакати ҳисобланади. АҚШда ЯИМ жаҳон бўйича энг кўп бўлиб, бу кўрсаткич йилига ўртача 8 трлн. АҚШ долларини ташкил этмоқда. АҚШ жаҳонда ҳудуди бўйича тўртинчи (9,519 минг кв. км.), аҳоли сони бўйича (320.194478 киши) учинчи ўринда туради. АҚШда аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯИМ 30 минг доллар бўлиб, бу кўрсаткич ҳам жаҳонда энг катта кўрсаткичлардан ҳисобланади.

Мамлакат жуда қулай иқлимий шароитларга эга. АҚШда юздан ортиқ турдаги фойдали қазилма бойликлари мавжуд. Табиий ресурслар орасида

қазиб олиш саноатида қиймат жиҳатдан энг катта улуш (90%) энергоресурслар: нефть, кўмир, табиий газ ва уранга тегишли. Металнинг 75%га яқини темир рудаси ва мисга тўғри келади. АҚШ жаҳон бозоридаги энг сиғимли, рақобатбардош ва бизнес олиб бориш учун энг қулай мамлакат ҳисобланади.

АҚШ иқтисодий ривожланишининг хусусиятлари. АҚШ XX аср ўрталарида жаҳон иқтисодиётидаги етакчи мамлакатга айланди. АҚШнинг дунёдаги етакчи давлатга айланишининг асосий сабабларидан бири Европа мамлакатларини иқтисодий салоҳиятига қаттиқ зарба берган жаҳон урушлари эди. АҚШ нинг асосий рақиблари ўзаро урушлар оқибатида рақобат курашидан четга чиқиб қолдилар. АҚШ эса эркин бозор муносабатлари мавжудлиги, давлатнинг итисодиётга ўз вақтида аралашуви туфайли 1-ўринга чиқиб олди.

АҚШ 1929-33 йиллардаги Буюк Депрессиядан кейин янги иқтисодий сиёсат жорий қилиш билан ҳам иқтисодиётни анча соғломлаштиришга эришди. Буюк Депрессиядан олдин иқтисодиётдаги аҳвол жуда ёмон эди. Ушбу инқироздан чиқиб кетиш учун Президент Франклин Делано Рузвельт ўзининг машҳур “Янги курс” дастурини таклиф этди. Унда молиявий қонунлар, иқтисодиётни таркибий қайта қуриш, ижтимоий қонунлар, минтақавий сиёсат жамланган эди.

Иккинчи жаҳон урушидан сўнг АҚШ да урушдан олдин ва уруш мобайнида келтирилган Европа давлатлари олтин заҳиралари қуринишида молиявий активлар тўпланди. Миллий валютани олтин билан қоплаш имкониятига эга бўлган АҚШ Бреттон-Вудс валюта тизими етакчисига айланди. Бу тизим АҚШ долларини жаҳон тулов ва заҳира валютаси сифатида ҳукумронлигини ўрнатишга имкон яратди. АҚШ Европа давлатларига “Маршалл режаси” доирасида сезиларли молиявий ёрдам кўрсатиб, иқтисодиётни тиклашга кумаклашди. Бундан ташқари АҚШ иқтисодий ёрдам ва маслаҳатлар билан Япониянинг тараққиётига сабаб

бўлдилар. Шундай қилиб океан ортига оқиб ўтган инвестициялар АҚШ нинг “иккинчи иқтисодиётини” шакллантирди. Ишлаб чиқариш ва молиявий салоҳиятига кура АҚШ нинг Америка корпорацияларини филиаллари ва шуъба корхоналарига асосланган “иккинчи иқтисодиёти” дунёдаги етакчи мамлакатларнинг миллий иқтисодиётидан қолишмади.

Шундай қилиб, Иккинчи жаҳон урушидан сўнг АҚШ жаҳоннинг иқтисодий ва сиёсий етакчисига айланди.

Энди бевосита Ҳитойга юзланадиган бўлсак, Ҳитой сўнгги 35 йил ичида бозор иқтисодиётига йўналтирилган ислохотлар ҳамда ташқи дунёга очиқлик сиёсати сабаб, мисли кўрилмаган ўсиш ва ривожланишга эришди. Ушбу даврда 10 фоиздан кам бўлмаган ўртача йиллик ўсишни қайд этган Ҳитой иқтисоди 2012 йил охирига келиб, ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) ҳажми бўйича АҚШдан кейинги иккинчи йирик иқтисодиётга айланди. 80 йилда ЯИМ аҳоли жон бошига 205 долларни ташкил этган бўлса, 2012 йилга келиб, у 6075 долларга етди. Шунингдек, Ҳитой очиқлик сиёсати натижасида жаҳондаги энг йирик экспортчи сифатида йирик экспорт ҳажми туфайли 3,3 триллион долларлик валюта захирасини тўплаб, дунёда биринчи ўринни эгаллади.

Бу иқтисодий ўсиш рақамлари ижтимоий ҳаётда юз миллионлаб инсонларни қашшоқлик асоратидан қутқариш мисолида ўз аксини топди. Бугунги Ҳитой бутун жаҳонга қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари билан эмас, юқори технологиялари билан танилиб улгурган. Гапнинг сирасини айтганда, мамлакатдаги тез ва узоқ муддатли иқтисодий ўсиш, глобал савдо улуши кенгайиши ва тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг рекорд даражаси сабабли Ҳитойни нафақат иқтисодий мўъжиза, балки қудратли давлат дея таърифласак адашмаймиз. Аммо, ҳайратланарли ушбу иқтисодий мўъжиза замирида, аслида, нималар ётгани кўпчилик учун ҳали-ҳамон мавҳум. Бундан, албатта, Ҳитойнинг марказлашган режали иқтисодиётдан бозор

иқтисодиёти сари ташлаган сирли қадами ва у олиб келган бугунги бошқарув тизими нималарга асосланган, деган ўринли савол туғилади.

Иқтисодий ислохотлар

1978 йилда бошланган буйруқбозлик иқтисодиётдан аралаш иқтисодиётга ўтиш ислохоти замирида Мао Цзедундан қолган қолоқ иқтисодий мерос мужассам. Маонинг 1958 йилдан 1960 йилгача давом этган Буюк Сакраш иқтисодий сиёсати Хитой иқтисодини вайрон қилиб, қишлоқ хўжалигини ўта бюрократиялаштирган бўлса, унинг 1966-1976 йиллардаги Маданий Инқилоби ижтимоий ҳаётни парчалаб ташлади. Қўшни Тайван, Жанубий Корея ва Япония ривожланган давлатлар қаторидан жой олар экан, Хитой ишлаб чиқаришдаги давлат монополияси, қишлоқ хўжалигидаги марказлашув ҳамда коллективлаштириш натижасидаги турғунлик асоратидан азият чекарди. Иқтисодий ривожланишдаги муқобил идеология, Марксизм-Ленинизм-Маоизм шубҳа остида қолиши билан янги лидер – Ден Сяопинг инқилобий ғояни илгари суриб, сиёсий майдонга чиқди; мушукнинг рангидан кўра, унинг сичқон овлаш қобилияти кўпроқ аҳамиятга эга. Деннинг прагматик ғоясига асосланган Хитой иқтисодини структурал тарзда ислоҳ қилиш режаси босқичма-босқич тарзда қишлоқ хўжалиги, ташқи савдо ва саноат соҳаларини қамраб олди.

Қишлоқ хўжалигидаги коллективлаштиришдан воз кечиш ва бозор муносабатларига ўтиш ислохоти ҳар бир оилага ер ажратилишини, ишлаб чиқаришдаги эркинликни таъминлади. Икки томонлама нархлаш (давлат ва бозор) сиёсати эса фермерларга мажбурий давлат харидларидан ортган маҳсулотларни бозор нархида сотиш имконини берди. Ҳар бир фермернинг ердан ўз хоҳишига кўра фойдаланиш эркинлиги ва бозор нархида фойда олиш имконияти фойданинг маълум қисмини технологияларга инвестиция йўналтирган ҳолда самарадорликни оширишга олиб келди. Қишлоқ хўжалигидаги мўл-кўллик енгил саноат учун арзон озиқ-овқат ҳамда хом ашёни кўпайтириб, шаҳарларда ўзгаришлар рўй бериши учун қулай шароит

яратди. Қишлоқ хўжалигидаги муваффақият, кейинги ислохотлар учун катализатор вазифасини ўтади.

Даставвал, норасмий иқтисод қонунлаштирилди ва хусусий кичик ҳамда жамоавий бизнес билан шуғулланувчилар сони миллионларга ошди. Икки томонлама нархлаш сиёсатининг янги турдаги мулк шакллари, яъни қишлоқ ва шаҳар коллектив корхоналари учун ҳам қўлланиши, бундай корхоналар раҳбариятини молиявий рағбатлантирди. Ишлаб чиқариш сиёсатида де-факто мустақилликка эришган бу корхоналар давлат корхоналаридан фарқли ўлароқ, фойдани ўзида сақлаб қолиши мумкин бўлди. Шунингдек, халқаро савдо, хусусий сармоялар улуши ўсиб, давлат сектори улуши нисбий равишда қисқарса-да, Коммунист партия иқтисодни бошқаришда қатъийликни сақлаб қолди. Иқтисодий қайта қуриш ва диверсификация бир қатор саноат сиёсати орқали илгари сурилди. Хорижий инвесторлардан маҳаллий фирмалар билан қўшма корхоналар тузиш ва маҳаллий манбалардан фойдаланишни кўпайтириш талаб қилинди. Валюта курси ва халқаро молиявий оқимлар аксарият ҳолларда назорат остида қолди.

Хитойда шаклланган тузумнинг иккинчи тамойили сиёсий кучга бўйсундирилган янги иқтисодий мантиқ бозор авторитаризмига асосланади. Бозор авторитаризмининг асосий хусусиятларидан бири – бу бир томондан капиталистик иқтисодиёт ҳамда бозор эркинликларининг мавжудлиги бўлса, бошқа томондан демократик эркинлик ва ҳуқуқларнинг чегараланигидир. Сиёсий кучда қолиш учун иқтисодий ривожланишни асосий мақсад қилган бу модел стратегик соҳаларда юқори давлат аралашувини, давлат корхоналарини, вақти-вақти билан бозор кучларини тийиб туриш ва баъзида тадрижий ислохотлар қилиб, сиёсий аҳамиятга эга бўлмаган соҳаларда бозор эркинликларини чегарамаслик, хусусий мулкчилик ва компанияларни қўллаб-қувватлашни ўз ичига олади. Албатта, бир қарашда бундай капиталист иқтисодда хусусий мулкка нисбатан тажовуз, корхоналарни миллийлаштириш ва давлат мансабидан шахсий манфаат йўлида

фойдаланиш каби салбий иллатлар урчиши табиий. Аммо, бюрократиянинг ислоҳ қилиниб, моддий рағбатлантирилиши ҳамда баъзи демократик принципларни ўзида жамлаган коллектив бошқарув Хитойда юмшоқ бозор авторитаризми шаклланишига олиб келган. Баъзи олимлар даъво қилганидек, юқори ўсиш кўрсаткичлари Хитой моделининг мустаҳкам ва барқарор эканлигини англатмайди. Хитой моделининг ишлашига юқоридаги сабаблардан ташқари, ушбу давлат иқтисодининг ўзига хослиги (аҳоли сони, иқтисодий секторларнинг тўйинмаганлиги ва юқори инвестиция)ни ва бу модел натижасида пайдо бўлган, ҳалигача ечимини топмай, портлашга тайёр турган иқтисодий муаммолар (юқори қарз, соҳилбўйи ва ички шаҳарлардаги ривожланиш тафовути, иқтисодий ўсиш пасайиши, атроф-муҳит ифлосланиши)ни-да, унутмаслик керак. Ва нима бўлганда ҳам, иқтисодий тараққиёт ҳаминиша бир текис давом этавермаслигини тарих аллақачон исботлаган.

Бугунги кунга келиб эса бу икки йирик давлат иқтисодий ўсиши натижасида олиб борилаётган иқтисодий-сиёсий муносабатлар жадал суръатларда ривожланиб бормоқда.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific style of Pu Sunghing's work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.

2. <https://www.imemo.ru/publications/periodical/meimo/articles-by-author?id=792>

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Американо-китайские_отношения